

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

Google Scholar

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Абдуллаева М.Б.

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Ташкенте,
преподаватель кафедры «Экономика нефти и газа»

ORCID: 0009-0004-5824-3395

E-mail: Madi2902@mail.ru

АННОТАЦИЯ. Рассмотрены современные подходы к совершенствованию организационно-экономического механизма управления энергетическими предприятиями в условиях развития рыночных отношений и цифровизации экономики. Исследованы теоретические и практические аспекты повышения эффективности управления предприятиями энергетической отрасли, а также факторы, определяющие устойчивость и результативность их деятельности. Особое внимание уделено совершенствованию организационной структуры управления, оптимизации бизнес-процессов, развитию системы корпоративного менеджмента и внедрению современных цифровых технологий. Обоснована необходимость комплексного применения организационных и экономических инструментов управления, направленных на повышение эффективности использования ресурсов, снижение издержек и укрепление конкурентоспособности энергетических предприятий. Установлено, что совершенствование организационно-экономического механизма управления способствует обеспечению устойчивого развития предприятий энергетической отрасли и повышению их адаптивности к изменениям внешней среды.

Ключевые слова: энергетическая отрасль, энергетические предприятия, организационно-экономический механизм, корпоративный менеджмент, эффективность управления, цифровизация, бизнес-процессы, конкурентоспособность, устойчивое развитие, управленческие решения.

ABSTRACT. Modern approaches to improving the organizational and economic management mechanism of energy enterprises under the conditions of market development and economic digitalization are examined. Theoretical and practical aspects of enhancing management efficiency in energy-sector enterprises, as well as factors affecting the sustainability and performance of their activities, are analyzed. Particular attention is paid to improving organizational management structures, optimizing business processes, developing corporate management systems, and implementing modern digital technologies. The necessity of an integrated application of organizational and economic management tools aimed at increasing resource-use efficiency, reducing costs, and strengthening the competitiveness of energy enterprises is substantiated. The study demonstrates that improving the organizational and economic management mechanism contributes to the sustainable development of energy enterprises and enhances their adaptability to changes in the external environment.

Keywords: energy sector, energy enterprises, organizational and economic mechanism, corporate management, management efficiency, digitalization, business processes, competitiveness, sustainable development, managerial decisions.

ANNOTATSIYA. Bozor munosabatlarining rivojlanishi va iqtisodiyotning raqamlashtirilishi sharoitida energetika korxonalarini boshqarishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari ko'rib chiqilgan. Energetika tarmog'i korxonalarida boshqaruv samaradorligini oshirishning nazariy va amaliy jihatlari hamda ularning faoliyati barqarorligi va natijadorligiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish, biznes-jarayonlarni optimallashtirish, korporativ menejment tizimini rivojlantirish va zamonaviy raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va energetika korxonalarining raqobatbardoshligini kuchaytirishga qaratilgan tashkiliy hamda iqtisodiy boshqaruv vositalarini kompleks qo'llash zarurligi asoslab berilgan. Tashkiliy-iqtisodiy boshqaruv mexanizmini takomillashtirish energetika korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlash va ularning tashqi muhitdagi o'zgarishlarga moslashuvchanligini oshirishga xizmat qilishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: energetika tarmog'i, energetika korxonalari, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, korporativ menejment, boshqaruv samaradorligi, raqamlashtirish, biznes-jarayonlar, raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, boshqaruv qarorlari.

ВВЕДЕНИЕ

Топливо-энергетический комплекс является одной из базовых отраслей национальной экономики, обеспечивающих устойчивое функционирование промышленности, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Уровень развития энергетической отрасли во многом определяет темпы экономического роста, инвестиционную привлекательность государства и конкурентоспособность национальной экономики. В современных условиях роста спроса на энергоресурсы, цифровизации экономики и повышения требований к энергетической безопасности особую актуальность приобретают вопросы совершенствования организационно-экономического механизма управления энергетическими предприятиями.

В мировой практике активно проводятся научные исследования, направленные на повышение эффективности управления энергетическими компаниями посредством внедрения современных методов корпоративного менеджмента, цифровых технологий, инновационных систем управления и принципов устойчивого развития. Особое внимание уделяется совершенствованию организационных структур, оптимизации бизнес-процессов, повышению энергоэффективности и развитию человеческого капитала. В условиях глобального энергетического перехода возрастает значение интеграции экономических, организационных и технологических инструментов управления, способствующих устойчивому развитию предприятий энергетической отрасли.

Вопросам модернизации и устойчивого развития энергетического сектора в Республике Узбекистан уделяется значительное внимание. В рамках проводимых социально-экономических преобразований реализуются масштабные программы по модернизации энергетической инфраструктуры, внедрению современных технологий производства, передачи и распределения энергии, а также повышению эффективности деятельности предприятий топливно-энергетического комплекса. Приоритетными направлениями развития отрасли являются обеспечение энергетической безопасности страны, увеличение генерирующих мощностей, развитие возобновляемых источников энергии, цифровизация отрасли и повышение эффективности корпоративного управления энергетическими предприятиями.

Важное значение приобретают вопросы совершенствования организационно-экономического механизма управления энергетическими предприятиями, направленные на рациональное использование ресурсов, снижение производственных издержек, повышение инвестиционной привлекательности и обеспечение устойчивого развития отрасли. Реализация данных задач требует разработки современных управленческих подходов, адаптированных к условиям цифровой трансформации экономики и дальнейшего развития энергетического сектора.

Данное исследование в определённой степени способствует реализации задач, предусмотренных Законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы корпоративного управления», государственными программами по развитию энергетической отрасли, совершенствованию корпоративного управления, развитию цифровой экономики, повышению энергоэффективности и внедрению современных методов управления предприятиями топливно-энергетического комплекса, а также другими нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность энергетической отрасли Республики Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Теоретической базой исследования послужили труды отечественных и зарубежных учёных в области корпоративного управления и экономики энергетической отрасли. В работах К. Р. Аллаева рассматриваются вопросы развития энергетической отрасли Узбекистана, модернизации энергетической инфраструктуры и повышения эффективности управления предприятиями топливно-энергетического комплекса. Автор отмечает, что совершенствование системы управления является одним из важнейших условий устойчивого развития отрасли.

Б. Н. Уринов в своих исследованиях уделяет особое внимание вопросам совершенствования организационных структур управления, повышения эффективности управленческих решений и развития корпоративного менеджмента. По мнению учёного, эффективная организация управления способствует повышению результативности деятельности предприятия и укреплению его конкурентных позиций.

Т. Н. Почекайло исследует организационно-экономический механизм корпоративного управления, его структуру и основные элементы. Автор подчёркивает необходимость комплексного использования организационных и экономических методов управления для повышения эффективности деятельности предприятий.

Теоретическую основу корпоративного управления также составляют работы М. Дженсена и У. Меклинга. В рамках агентской теории ими обоснована важность эффективного взаимодействия между собственниками и менеджерами, что способствует повышению качества управления и результативности деятельности предприятия.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования являются положения теории управления, корпоративного менеджмента и организационно-экономического развития предприятий. Организационно-экономический механизм управления энергетическими предприятиями рассматривается как совокупность организационных и экономических инструментов, направленных на повышение эффективности деятельности предприятий, рациональное использование ресурсов и достижение стратегических целей. Данный подход позволяет определить основные факторы, влияющие на эффективность управления энергетическими предприятиями, а также разработать предложения по его совершенствованию.

В процессе исследования использовались системный и организационно-экономический подходы. Для достижения поставленной цели применялись методы анализа и синтеза, сравнительного анализа, экономико-статистического анализа, а также методы обобщения и систематизации научных данных. Использование указанных методов позволило изучить существующие подходы к управлению энергетическими предприятиями и определить основные направления совершенствования организационно-экономического механизма управления.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Топливо-энергетический комплекс является одной из ключевых отраслей экономики, обеспечивающих энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие промышленности. Эффективность деятельности предприятий ТЭК во многом определяется качеством организационно-экономического механизма управления, обеспечивающего координацию производственных, финансовых и кадровых ресурсов для достижения стратегических целей предприятия. Организационно-экономический механизм управления энергетическими предприятиями представляет собой совокупность организационных и экономических инструментов, обеспечивающих эффективное функционирование предприятия.

Организационная составляющая механизма включает систему корпоративного менеджмента, организационную структуру, управление персоналом, информационное обеспечение и контроль выполнения управленческих решений. Экономическая составляющая охватывает планирование, бюджетирование, управление затратами, инвестиционной деятельностью и систему мотивации работников.

Рисунок 1- Организационно -экономических механизм коорпаративного менеджмента.

Анализ современного состояния предприятий топливно-энергетического комплекса Республики Узбекистан показал, что в условиях цифровизации экономики и развития отрасли возрастает значение совершенствования организационно-экономического механизма управления.

шенствования существующих механизмов управления. Основными факторами, оказывающими влияние на эффективность деятельности энергетических предприятий, являются уровень технической оснащённости производства, качество корпоративного управления, эффективность использования производственных ресурсов, квалификация персонала и уровень внедрения современных информационных технологий.

В ходе исследования установлено, что для многих предприятий энергетической отрасли характерны отдельные особенности организационного и экономического характера. К числу наиболее значимых факторов относятся уровень производственных издержек, сложность организационных структур управления, степень автоматизации управленческих процессов, обеспеченность высококвалифицированными кадрами и необходимость дальнейшей модернизации производственных мощностей. Указанные факторы оказывают существенное влияние на эффективность использования ресурсов и конечные результаты деятельности предприятий (Таблица 1).

Таблица 1

Основные проблемы и направления совершенствования организационно-экономического механизма управления предприятиями топливно-энергетического комплекса

Выявленные проблемы	Влияние на деятельность предприятия	Предлагаемые направления совершенствования
Сложность организационной структуры управления	Замедление процессов принятия управленческих решений и снижение гибкости управления	Оптимизация организационной структуры, сокращение избыточных уровней управления
Недостаточный уровень цифровизации бизнес-процессов	Снижение оперативности управления и эффективности использования информации	Внедрение цифровых платформ управления, автоматизированных систем мониторинга и анализа данных
Высокий уровень производственных издержек	Увеличение себестоимости продукции и снижение конкурентоспособности	Совершенствование системы управления затратами и повышение эффективности использования ресурсов
Недостаточная автоматизация управленческих процессов	Рост трудоёмкости выполнения управленческих функций	Автоматизация процессов планирования, контроля и принятия решений
Дефицит квалифицированных кадров	Снижение производительности труда и эффективности внедрения инноваций	Развитие кадрового потенциала, повышение квалификации работников и развитие цифровых компетенций
Недостаточная эффективность корпоративного управления	Повышение управленческих рисков и снижение инвестиционной привлекательности	Совершенствование механизмов корпоративного менеджмента и системы внутреннего контроля

Анализ Пилотного топливно-энергетического баланса Республики Узбекистан за 2024 год свидетельствует о высокой значимости энергетического сектора для обеспечения устойчивого функционирования национальной экономики. Общий объём предложения первичной энергии составил 52 853,0 тыс. тонн нефтяного эквивалента, тогда как объём конечного потребления достиг 44 685,2 тыс. тонн нефтяного эквивалента. Основу энергетического баланса страны составляет природный газ, объём конечного потребления которого достиг 30 151,5 тыс. тонн нефтяного эквивалента, что подтверждает его ключевую роль в обеспечении энергетических потребностей экономики. Существенная доля также приходится на электроэнергию (5 618,3 тыс. тонн нефтяного эквивалента), уголь (1 899,2 тыс. тонн нефтяного эквивалента), моторное топливо и другие виды энергетических ресурсов.

Проведённый анализ показывает, что значительные объёмы производства, переработки и потребления энергоресурсов обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования системы управления предприятиями топливно-энергетического комплекса. В условиях цифровизации экономики, модернизации производственных мощностей и повышения требований к энергоэффективности возрастает значение внедрения современных организационно-экономических механизмов управления, обеспечивающих повышение результативности деятельности предприятий, рациональное использование ресурсов и оптимизацию производственных издержек.

Особое значение приобретают совершенствование организационной структуры управления, развитие корпоративного менеджмента, повышение уровня автоматизации бизнес-процессов и внедрение цифровых технологий в производственные и управленческие процессы. Одновременно возрастает роль человеческого капитала, цифровых компетенций персонала и эффективности внутренних коммуникаций, обеспечивающих успешную реализацию стратегических задач развития отрасли.

Результаты проведённого анализа позволили выявить основные факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятий энергетической отрасли, а также определить направления совершенствования организационно-экономического механизма управления в условиях цифровой трансформации. Систематизация выявленных факторов и предлагаемых направлений их развития представлена в таблице 2.

Таблица 2

Пилотный топливно-энергетический баланс Республики Узбекистан за 2024 год (тыс. тонн нефтяного эквивалента).
 ПИЛОТНЫЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ЗА 2024* ГОД (1000 тонн нефтяного эквивалента)

	Уголь	Газ природный	Нефть, включая газовый конденсат	Бензин моторный	Топливо дизельное	Мазут	Газы углеводородные сжиженные	Керосин	Кокс	Прочие виды нефтепродуктов	Электроэнергия	Теплоэнергия	Всего
Производство	2601,4	33723,1	1901,6	-	-	-	-	-	-	-	1046,0	-	39272,0
Импорт (+)	1543,6	17091,0	778,5	829,4	122,2	180,0	153,4	34,7	22,07	400,6	346,8	-	21502,3
Экспорт (-)	-37,5	-4909,8	-	-304,0	-0,5	-0,2	-8,2	-158,2	-17,2	-392,1	-222,5	-	-6050,0
Изменение остатков (+,-)	-442,9	-1484,5	5,4	25,2	30,4	-14,4	1,2	16,8	-0,1	-8,4	-	-	-1871,3
Общие предложение первичной энергии (=)	3664,6	44419,8	2685,5	550,6	152,1	165,4	146,4	-106,7	4,8	0,1	1170,3	-	52853,0
Передачи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Статистическое расхождение	0,1	0,1	-1,0	-0,1	0,2	-0,2	0,2	0,2	0,2	-0,1	-0,2	0,1	-0,4
Электростанции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тепло-электроцентрали	-1764,5	-12175,4	-	-	-1,4	-208,7	-	-	-	-	4485,5	1733,8	-7930,7
Теплоцентрали	-	-1081,9	-	-	-1,0	-14,4	-	-	-	-	-105,5	-	-1202,7
Газовые заводы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефтеперерабатывающие (химич) заводы	-	-886,8	-2602,3	1403,3	1545,2	226,7	973,8	397,8	-	-	-	-	1057,6
Преобразование угля (брикет и дом.печи)	-0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,5
Газ-в-жидкость и сжижение угля	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие (преобразование и переработка топлива)	-	-	-	115,2	-	-	-	-	-	-	-	-	115,2
Собственное использование сектором энергетики	0,1	-	-13,065	-6,9	0,7	-	-	-	-	0,0	-144,6	-	-163,8
Потери	-0,6	-124,3	-64,2	-1,7	-1,0	-	-2,2	-	-	-	-181,1	-61,3	-436,5
Общее потребление	1899,2	30151,5	4,9	2060,4	1694,8	168,9	1118,2	291,3	5,0	-	5618,3	1672,7	44685,2
Сектор промышленности	803,0	4156,6	4,9	14,8	189,0	12,4	341,1	0,4	-	-	2248,6	3,3	7774,2
Горнодобыв. промышленность и разраб. карьеров	4,7	427,7	-	1,17	57,1	0,61	0,0	0,3	-	-	82,5	0,0	574,0
Химической (кроме нефтехимической) промышленности	0,0	1993,2	-	3,80	77,8	-	0,9	0,00	-	-	302,3	0,5	2378,5
Металлургическая промышленность	0,1	97,3	-	1,8	0,8	0,3	0,1	0,0	-	-	574,6	0,4	675,4
Неметаллические минеральные продукты	794,1	620,5	-	1,57	2,0	1,1	1,5	0,0	-	-	254,3	0,5	1675,7
Машиностроение	0,0	198,6	-	1,96	0,9	0,0	1,5	-	-	-	181,3	0,0	384,3
Пищевая промышленность, производство напитков и табачных изделий	0,1	194,0	-	2,110	36,9	-	4,1	-	-	-	248,4	1,9	487,6
Целлюлозно-бумажная и полиграфическая промышленность	3,8	54,7	-	0,7	0,5	-	0,0	0,063	-	-	24,9	0,0	84,7
Текстильная и кожевенная промышленность	0,0	477,6	4,9	0,7	3,89	0,00	2,6	0,0	-	-	503,8	0,0	993,6
Др. отрасли промышленности	0,2	93,0	0,0	0,9	9,1	10,3	330,4	0,0	-	-	76,4	0,0	520,5
Сектор транспорта	0,7	4162,4	-	1892,6	1110,1	0,0	44,8	276,3	5,0	-	113,5	-	7605,5
Железные дороги	0,4	0,9	-	2,3	6,0	0,0	-	-	-	-	35,5	-	45,1
автомобильный транспорт	-	4161,5	-	1885,0	1104,0	-	44,8	-	-	-	0,8	-	7196,1
прочие виды транспорта (водный, воздушный, городской электрический)	-	-	-	2,2	-	-	-	276,3	5,0	-	8,4	-	292,0
Транспортировка по трубопроводам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,4	-	39,4
Автоперевозки	0,3	-	-	3,2	-	-	-	-	-	-	29,5	-	32,9
Другие	1095,4	21832,5	-	153,03	395,7	156,5	732,2	14,6	-	-	3256,1	1669,4	29305,5
Население	635,6	9754,0	-	-	-	-	689,6	1,1	-	-	1401,0	1205,2	13686,5
Строительство	2,8	338,6	-	39,2	3,8	-	-	1,0	-	-	51,7	0,5	437,5
Коммерческие предприятия и государственные учреждения	435,1	10867,8	-	100,9	66,9	156,5	42,4	-	-	-	656,6	441,4	12767,7
Сельское хозяйство	10,1	232,2	-	37,9	322,0	0,0	0,1	0,002	-	-	819,4	0,2	1422,0
Рыболовство	-	0,3	-	0,1	0,2	-	0,1	-	-	-	2,7	0,0	3,4
Неспецифицированные другие секторы	11,9	639,7	-	-25,1	2,7	-	-	12,5	-	-	324,8	22,0	988,5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование показало, что эффективность функционирования предприятий энергетической отрасли в значительной степени определяется качеством организационно-экономического механизма управления. В условиях цифровой трансформации экономики и модернизации топливно-энергетического комплекса Республики Узбекистан возрастает значение совершенствования организационной структуры управления, повышения эффективности корпоративного менеджмента и внедрения современных цифровых технологий.

Анализ современного состояния предприятий энергетической отрасли позволил определить основные факторы, оказывающие влияние на эффективность их деятельности, среди которых организационная структура управления, уровень производственных издержек, степень автоматизации управленческих процессов, обеспеченность квалифицированными кадрами и уровень цифровизации бизнес-процессов.

На основе проведённого исследования обосновано, что совершенствование организационно-экономического механизма управления должно осуществляться посредством комплексного использования организационных и экономических инструментов, внедрения цифровых платформ управления, автоматизированных систем мониторинга и анализа данных, развития кадрового потенциала и повышения цифровых компетенций персонала. Анализ Пилотного топливно-энергетического баланса Республики Узбекистан за 2024 год подтвердил высокую значимость энергетического сектора для обеспечения устойчивого развития национальной экономики. В связи с этим повышение эффективности управления энергетическими предприятиями выступает важным фактором обеспечения энергетической безопасности, укрепления конкурентоспособности отрасли и достижения стратегических целей её развития.

Реализация предложенных направлений совершенствования организационно-экономического механизма управления позволит повысить эффективность использования ресурсов, оптимизировать производственные издержки, улучшить качество управленческих решений и обеспечить устойчивое развитие предприятий энергетической отрасли Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Аллаев К. Р. Энергетика Узбекистана и проблемы её устойчивого развития. – Ташкент: Фан, 2020.
- Уринов Б. Н. Инновационные подходы к повышению эффективности корпоративного управления. – Ташкент, 2025.
- Почкайло Т. Н. Организационно-экономический механизм управления предприятием: теория и практика. – Москва: Инфра-М, 2020.
- Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. – 1976. – Vol. 3. – No. 4. – P. 305–360.
- Закон Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»: <https://lex.uz/docs/2382411>
- Пилотный топливно-энергетический баланс Республики Узбекистан за 2024 год. – Ташкент, 2025.
- OECD. Corporate Governance of State-Owned Enterprises: A Survey of OECD Countries. – Paris: OECD Publishing, 2022.
- International Energy Agency (IEA). Digitalization and Energy. – Paris: IEA, 2023.
- World Energy Outlook 2024. – Paris: International Energy Agency, 2024.
- Шейн Э. Организационная культура и лидерство. – СПб.: Питер, 2021. – 544 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>